

POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ¿UNA RELACIÓN INELUDIBLE?

(7JJGH-53)

Joan López *
Mairely Hernández **

Resumen

En las sociedades humanas, existe una concepción común sobre los valores, normas y símbolos; mediante los cuales modelan su comportamiento individual y construyen su cultura. El Estado como instancia generadora de políticas públicas culturales debe garantizar la preservación y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible. Los objetivos planteados en esta investigación son: reflexionar desde el plano teórico sobre la participación ciudadana, y las políticas públicas culturales, como a su vez establecer la relación entre estos términos. El estudio es analítico- descriptivo, de carácter documental. La relación entre la participación ciudadana y las políticas públicas culturales es ineludible, en el sentido que garantiza la efectiva preservación del patrimonio cultural de una nación, dotándose de legitimidad gubernamental ante su sociedad.

Palabra claves: Cultura, participación ciudadana, políticas publicas culturales.

CULTURAL PUBLIC POLICIES AND CITIZEN PARTICIPATION A UNAVOILABLE RELATIONSHIP?

Abstract

In human societies, there is a common understanding of the values, norms and symbols; whereby they shape their individual behavior and build their culture. The State as an alternative source of public cultural policies must ensure the preservation and promotion of tangible and intangible cultural heritage. The objectives in this research are: to reflect on the theoretical level of citizen participation, and cultural public policies and in turn establish the relationship between these terms. The study is descriptive analytic, documentary style. The relationship between citizen participation and public cultural policies is inevitable in the sense that guarantees effective preservation of the cultural heritage of a nation, adopting government legitimacy in society.

Key words: Culture, citizen participation, cultural public policies.

*Licenciado en Ciencia Política (LUZ, 2008). Asistente editorial y de investigación en el Instituto de Estudios Políticos y de Derecho Público “Dr. Humberto La Roche” Universidad del Zulia. Correo electrónico: jlopezurdaneta@gmail.com

**Licenciada en Educación (UNERB, 2003). Magister Scientiarum en Ciencias Políticas (LUZ, 2012). Coordinadora de Publicaciones del Instituto de Filosofía del Derecho “Dr. José Manuel Delgado Ocando” Universidad del Zulia. Correo electrónico: mairelyh@mail.com

Introducción

Considerando la cultura como un factor importante para el desarrollo integral de una nación, es de resaltar que su gestión no solamente debe contar con labor de las instituciones del Estado u otras organizaciones vinculadas al tema cultural, la ciudadanía debe tener un rol determinante en las distintas etapas del proceso de formulación y ejecución de las políticas públicas culturales, en aras de alcanzar una mayor legitimidad en el desenvolvimiento gubernamental, por parte de sus ciudadanos.

Se constituye en la presente investigación los siguientes objetivos: reflexionar desde el plano teórico sobre la participación ciudadana, y las políticas públicas culturales, como a su vez establecer la relación entre estos términos. El estudio es analítico- descriptivo, de carácter documental. Este documento se estructura en dos apartados, en primer lugar las reflexiones teóricas en torno a las políticas públicas culturales y la participación ciudadana; y en segundo lugar la disertación sobre la relación ineludible entre las políticas públicas culturales y la participación ciudadana, para luego a proceder con la presentación de las conclusiones.

1. Fundamentación teórica: Las políticas públicas culturales y la participación ciudadana

1.1. Políticas Públicas Culturales

Para una mejor comprensión sobre lo que representa las políticas públicas culturales, desde el plano teórico, se abordará las concepciones de políticas públicas y cultura. En primer lugar, se toma en cuenta el postulado de Roth (2006), quien la define, como un conjunto de acciones diseñada por el Estado con la participación de otros actores sociales, que cuyo objetivos es alcanzar una situación deseable, para contrarrestar los efectos de una situación problemática por medios total o parcialmente institucionales. Bajo este orden de ideas planteadas por el autor, toda políticas públicas posee tres características esenciales: la identificación del problema, la implicación gubernamental en el caso y la determinación de los objetivos y medios para alcanzar las soluciones del problema conllevando a la satisfacción, generando en esta forma mayores de grados de gobernabilidad.

Por su parte Aguilar (2013), la concibe como las decisiones de gobierno, generadas luego de la consulta pública, sobre la relevancia del problema, la asignación de los recursos necesarios para su ejecución, y los compromisos adquiridos con criterios de

corresponsabilidad, eficiencia y eficacia en las labores desempeñadas por la administración pública.

En este sentido, de las disquisiciones planteada por Muller (2002), Roth (2006), y Aguilar (2013) existen un consenso en establecer que las políticas públicas están conformadas por cuatro fases: la primera la formulación, en la cual se establecen los objetivos y las acciones a realizar; la segunda, la implementación siendo la fase en la cual se ejecuta las acciones que permitan alterar la situación presente o inicial, y la evaluación en la cual se monitorea la política pública para medir su alcance y hacer los correctivos necesarios para contrarrestar sus debilidades, o en caso de que no cumpla con las expectativas planteadas

Estas acciones del Estado o decisiones de gobierno, poseen inherencias en las diversas facetas de la realidad sociopolítica de su ciudadanía, en su búsqueda constante de acelerar el crecimiento, reducir la pobreza y promover el progreso económico y social; por lo que el aspecto cultural, no debe ser prescindida como tema a discernir, al momento de decidir sobre las políticas públicas a implementarse en pro de alcanzar el desarrollo integral de su sociedad; de la misma manera que son necesarias las políticas públicas en las áreas: económicas, sociales, educativas, también los son las políticas públicas culturales, que garanticen las condiciones indispensables para el ejercicio ciudadano de los derechos (Mejía, 2009)

Asimismo, es menester resaltar que estas políticas públicas, deben estar confluida con el término cultura, siendo a su vez derivada de múltiples definiciones, variantes a través del tiempo y su contexto. A continuación se presenta la propuesta de la UNESCO (1982):

“...la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (UNESCO, 1982, p.15).

Por su parte Cepeda (2002), argumenta que la cultura debe ser considerada como:

“un fenómeno histórico, continuo y dinámico, producto de la acumulación, invención, reinterpretación e incorporación

de las respuestas que las distintas generaciones han dado a las situaciones que ha enfrentado, tanto para adaptarse al ambiente natural (contexto) - siempre cambiante - como para responder a las exigencias de los grupos – igualmente dinámicas -, al igual que frente a los cambios que suceden en su relación con las diferentes culturas, con quienes entra en contacto directa o indirectamente” (Cepeda, 2002, p.43).

Estas definiciones asume lo continuo y dinámico del término, coincidiendo con Freud (2002) al considerarlo como la percepción de los individuos sobre una realidad, en un espacio de tiempo dado, influyendo en el comportamiento de las relaciones sociales de una comunidad o de una sociedad y transmitida a las siguientes generaciones, contribuyendo a la construcción de un sistema de valores y prácticas que fundamenta modelos de conductas e instituciones reflejando una identidad. Por tanto se asume que la cultura, es el conjunto de los valores materiales y espirituales creados por el ser humano en el curso de su historia; consiguientemente, debe referirse al hombre histórico, ser social colocado en necesaria relación con otros hombres y sometido como tal a las variaciones de la conciencia colectiva (Gauchi, 2010).

Por tal razón, esta no debe entenderse únicamente como el repositorio intelectual de un pueblo sino la totalidad de sus realizaciones materiales y espirituales, concebidas y aceptadas como propiedad social del pueblo-nación, por lo que es vital observarla como actividad y no como pasiva recepción. La transmisión de la cultura hace que se convierta en hecho social a causa del juego de intercambios entre el productor de cultura y la sociedad que la determina y la recibe; a este proceso de forma integral es lo que se denomina como patrimonio cultural, dada su concepción como herencia o legado transmisible a nivel personal o colectivo, constituyéndose como una parte ontológica inseparable que convoca y a la vez evoca una condición insoslayable, cuyo estudio nos permite acceder al pasado, a través de la memoria oral o escrita, con la finalidad de construir la identidad cultural de una sociedad (Báez, 2008)

En vista de ello, es pertinente señalar que la acción estatal no solo debe concentrarse a la protección y conservación de bienes como lugares históricos y artísticos, también es necesaria una progresiva toma de conciencia por parte del Estado ejercer su papel en materia de acción y fomento cultural, por medio de políticas públicas culturales, entendida como el “... conjunto de principios operativos, de prácticas y de procedimientos de gestión administrativa o presupuestaria, de intervención o de no intervención, que deben servir de

base a la acción del Estado tendente a la satisfacción de ciertas necesidades culturales de la comunidad; es un servicio público.” (Gauchi, 2010, p. 11), su finalidad es conseguir una óptima preservación y utilización de los bienes patrimoniales enmarcado a las exigencias sociales de su contexto, respondiendo a valores intrínsecos tales como la memoria histórica, creatividad, el conocimiento crítico, los ritos, la excelencia, la belleza y la diversidad (Pascual, 2007).

A efectos, de garantizar su plena ejecución, es primordial su vinculación con las políticas públicas generales proyectadas en un plan nacional de desarrollo, de la misma manera, considerar si el escenario político es propicio, dada la importancia de poseer el respaldo político de los gobernantes y la incorporación de otros actores del ámbito económico, social y comunitario vinculados o con intereses en la preservación patrimonial, aparte de estos, también se debe contar con asignaciones presupuestarias acordes a su financiamiento y la disponibilidad de una estructura institucional capaz de llevar a cabo esta acción de gobierno, bien sea desde el punto de vista intelectual de sus funcionarios y organizacional de la instancia gubernamental

1.2. Participación Ciudadana

La participación ciudadana se ha constituido en un aspecto fundamental en diversos ámbitos de la vida en sociedad, afianzando su desarrollo en el estado de derecho civil, a través del cual se ampara la cualidad de actor social en el ejercicio de actuación en temas de interés e índole pública en función a respuestas colectivas y democráticas. No obstante, es necesario aclarar el carácter ambiguo con el que es utilizado para identificar cualquier tipo de actuación de la ciudadanía que no necesariamente cumple con la función de intervenir en la gestión pública.

En este sentido Petit (2012), plantea de manera dialéctica la siguiente posición:

“La participación ciudadana puede ser concebida a través de las posibilidades que desarrollan los ciudadanos mediante iniciativas colectivas organizadas, como actores en los espacios de decisión, en los procesos de confrontación, así como en la administración y ejercicio de políticas públicas.” (Petit, 2012, p. 68),

En consideración a esta premisa la participación ciudadana debe ser vista como un punto de encuentro en el cual los ciudadanos de forma organizada, mediante un proceso de conquista, y socialización del poder por parte del Estado, intervienen en las distintas etapas de la gestión de la administración pública y a su vez asumen competencias que tradicionalmente son dirigidas por los organismos públicos, estableciendo de esta forma una transformación en las relaciones sociopolíticas entre el Estado y la sociedad civil, implicando que los decisores no solo deban tomar en cuenta las preferencias de la ciudadanía sino más bien incorporarla en el proceso y ejecución de las políticas públicas (Canto Chac, 2008).

La instauración de la participación ciudadana conllevaría a la promoción y creación de mecanismos que permitan a la administración pública obtener una visión más integral de su gestión e intégralos en sus labores ejecutorias o transferirles algunas competencias (Morales, et al, 2005). Esta modalidad de gestión más que el fortalecimiento de un derecho, se constituye un instrumento de optimización de la gestión pública mejorando así la capacidad gubernamental (Bracho et al, 2005)

En esta línea de ideas, la participación se transforma en un instrumento del desarrollo, empoderamiento y equidad social, donde se involucran a todos los actores, en sincronía con los roles que desarrollan respectivamente en la negociación y la toma de decisiones en los diversos ámbitos donde se desarrolla. La participación es desarrollada desde la arena del poder público, en su búsqueda de representar el interés general, generando sinergia con instancias de gestión pública que puedan llevar a cabo su materialización (Petit, 2012).

Para el logro de esta implicación ciudadana es menester efectuar un proceso de reestructuración institucional de las relaciones internas de la administración pública, es decir, una mayor horizontalidad entre los departamentos, menos exigibilidad en las formalidades administrativas para el cumplimiento eficaz de los objetivos planteados y fluidez en las relaciones externas con el público, a manera de garantizar un abordaje integral de sus demandas, generando mayor legitimidad en su decisiones y acciones en pro de sus derechos ciudadanos (Cunill, 2010).

En cierta medida la *Carta de Iberoamericana para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública* lo considera como el proceso de construcción social de las políticas públicas, mediante la integración de los intereses democráticos de la sociedad, con el fin de canalizar,

responder y ampliar los derechos de las personas u organizaciones comunidades de diversos índices (CLAD, 2009).

En consideración a los planteamientos anteriormente mencionados y para efecto de esta investigación se entiende como participación ciudadana la intervención directa de los ciudadanos en la actividad gubernamental y el quehacer político de la comunidad mediante procesos de confrontación y consensos con las instancias de la administración, que conlleven a su incorporación en el proceso de la toma de decisiones, ejecución de las políticas públicas y a su vez asumir compromisos y responsabilidades en el desarrollo de la gestión pública.

En aras de lograr una mayor intervención de los ciudadanos, es requerible que el Estado se ampare en seguir los postulados establecido en la *Carta Iberoamericana de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública*, tales los principios de Institucionalización, es decir, los gestores deben generar espacios permanentes para la interacción entre los expertos y la ciudadanía e incluso la puesta en discusión de sus proyectos; Igualdad, en el sentido de que todo ciudadano deben tener las misma condiciones de actuación; Autonomía de ejercicio; Corresponsabilidad social al asumir competencias en la gestión cultural; Respeto a la diversidad y la no discriminación de los distintos grupos étnicos, poblacional, social u otros grupos culturalmente diversos; principio de cooperación y coordinación.

2. Resultados. ¿Es ineludible la relación entre participación ciudadana y políticas públicas culturales?

A propósito de otorgar respuesta a la interrogante planteada en el presente apartado, es pertinente señalar que la cultura forma parte de los pilares fundamentales para el desarrollo integral de una Nación, por lo tanto, la formulación, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas culturales, no debe ser exclusivamente de las instancias del Estado, ni de las personas o grupos sociales comprometidas con el sector; el ciudadano también juega un papel importante en su desenvolvimiento, en el sentido que su incorporación permitirá el fortalecimiento de los lazos de identidad hacia el escenario global, levantando el autoestima ciudadana y asumir con determinación su gentilicio, proporcionando de esta forma legitimidad y visibilidad a los procesos de construcción y reconstrucción de las formas culturales.

Por tal motivo, los ciudadanos asumirían un rol más interventor dentro una variedad de opciones para intervenir en los procesos culturales, desde su preservación, difusión, y creación de nuevas expresiones que permitan el fortalecimiento de su identidad, aunque en una sociedad democrática no se puede hablar de una sola identidad, sino de diversidad cultural, ya que en una nación especialmente en la región Latinoamericana donde existen diversos grupos étnicos, con valores arraigados en su ser, cuyas voces han de ser escuchada para su inclusión en las agendas de gobierno, generando políticas públicas culturales altamente consensuadas, y que su gestión posea el mayor grado de legitimidad causando impacto en la sociedad, mediante la instauración de un clima de convivencia, bajo los principios de la tolerancia y el intercambio de conocimiento.

Consiguientemente la participación ciudadana en el ámbito cultural, se ha convertido como pieza esencial para la generación de solidaridad, en los Estados democráticos, en el sentido de presenciarse mayor sentido de pertenencia e identidad con su sociedad por parte de sus ciudadanos, mayor será el compromiso en ser corresponsables en prevalecer los valores éticos en la conformación de una democracia participativa y protagónica, haciendo de la equidad, igualdad, y la justicia social una práctica social (Kymlica, 2007; Hernández et al, 2011).

En aras de impulsar la participación de la ciudadanía, es necesario que la administración pública cultural, incentive su disponibilidad en formar parte de su gestión y generen las condiciones necesarias para su incorporación. Según Ballart et al (2001) pueden ser las siguientes:

- Brindar respuestas a las inquietudes culturales de los ciudadanos y comunidades locales;
- Fomentar la implicación ciudadana en los procesos de políticas públicas, con la finalidad de garantizar su representatividad y viabilidad;
- Diseñar políticas públicas culturales abiertas a la participación de los nuevos actores;
- Crear canales de comunicación permanentes entre estas y las instituciones públicas;
- Propiciar una relación más estrecha de la actividad cultural con otras esferas como el turismo y patrimonio cultural;

- Promover encuentros de carácter nacional e internacional para el intercambio de experiencias y la vinculación de nuevos grupos culturales con las instituciones públicas.

Además, es primordial que la participación ciudadana se realice de forma equitativa, con la finalidad de abarcar las diversas áreas de acción cultural y los distintos sectores de la población, en pro de brindar mayor cobertura de los beneficios de estas políticas públicas.

La ciudadanía en conocimiento de su espacio e historia, determinarían mediante un dialogo constructivo, los bienes materiales tangibles e intangible, que deben ser declarado como patrimonio cultural, con el propósito de establecer con las autoridades competentes, a nivel nacional, regional o municipal, las medidas que contribuyan a su conservación, preservación y difusión, como también establecer las conexiones significativas entre lo pasado y el presente y la proyección hacia las futuras generaciones de su identidad cultural.

Recapitulando y en respuesta a la interrogante planteada en este apartado, se declara que la relación entre la participación ciudadana y las políticas públicas culturales es ineludible, tomando en cuenta, que estas emergen de un proceso de toma de decisiones que involucra una multiplicidad de actores políticos que interactúan en una variedad de escenarios; en vista de ello, la incorporación de los ciudadanos de manera individual o colectiva es primordial para la efectiva preservación del patrimonio cultural de una nación, en aras de consolidar los lazos de pertenencia e identidad cultural, en miras de ser proyectadas hacia las futuras generaciones y el entorno global.

Como punto de consolidación de la participación ciudadana en las políticas públicas culturales, fortaleciendo el gobierno a nivel local sería el mecanismo más idóneo ya que conciernen los entornos más personales y cercanos a los ciudadanos, por lo tanto, son más accesibles que en otros niveles de gobiernos, no obstante, la interrelación entre los gobiernos subnacionales y nacionales debe prevalecer, en el sentido que es de envergadura incluir el interés personal de los ciudadanos en participar en las distintas fases de su desarrollo (diagnostico, planificación, organización, dirección, ejecución, monitoreo y evaluación) por lo que es esencial que los gestores realicen esfuerzos para motivar y proteger esta participación cívica, mediante la aplicación de estrategias de concienciación sobre el sentido de pertenencia de sus valores culturales.

Conclusiones

El Estado como instancia política-administrativa, es el ente encargado de implementar las políticas públicas que conlleven a la satisfacción de los ciudadanos en aras de garantizar el bienestar colectivo, siendo una de las áreas de acción la implementación de políticas públicas culturales dirigida al resguardo del patrimonio cultural de una nación, con el fin de crear vínculos afectivos para una mayor identificación con la cultura nacional o regional, amparándose en el marco de un corpus jurídico que promuevan la protección y defensa de los bienes culturales tangible e intangible, tanto en el ámbito nacional como subnacional.

La participación ciudadana es una herramienta esencial para el desenvolvimiento de la administración pública, dentro de sus diversas áreas de acción, por lo que el sector cultural no puede estar ajeno ante este dinamismo de los ciudadanos, dada su esencia multifacética, es muy necesario dar apertura a los espacios institucionales para el diseño y formulación de políticas públicas culturales efectivas.

La relación entre la participación ciudadana y las políticas públicas culturales es ineludible, tomando en cuenta, que estas emergen de un proceso de toma de decisiones que involucra una multiplicidad de actores políticos que interactúan en una variedad de escenarios; en vista de ello, la incorporación de los ciudadanos de manera individual o colectiva es primordial para la efectiva preservación del patrimonio cultural de una nación, en aras de consolidar los lazos de pertenencia e identidad cultural, en miras de ser proyectadas hacia las futuras generaciones y el entorno global.

La participación ciudadana en las políticas públicas culturales, tiende a consolidarse mediante el fortalecimiento del gobierno a nivel local, el cual, sería el mecanismo más idóneo ya que conciernen los entornos más personales y cercanos a los ciudadanos, por lo tanto, son más accesibles que en otros niveles de gobiernos, no obstante, la interrelación entre los gobiernos subnacionales y nacionales debe prevalecer.

Referencias Bibliográficas

- Aguilar, L. (2013) **El estudio de las Políticas Públicas**. México: Maporrúa librero- editor.
- Báez, F. (2008). **El saqueo cultural de América Latina. De la conquista a la globalización**. Venezuela: Debate- Editorial Melvin
- Ballart, J. y Tresserras, J. (2001). **Gestión del Patrimonio Cultural**. España: Editorial Ariel.
- Bracho, P. y Núñez, I. (2005). Nuevas relaciones del Estado con la sociedad civil en la prestación de los servicios públicos. **Cuestiones Políticas**. Vol. 21 N° 34. Maracaibo- Venezuela. Ediciones Astro Data.
- Canto, M (2008). “Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas frente al reto del desarrollo”. **Política y Cultura**. N° 30. México: Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco.. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26711160002> Consultado: 12-12-2013.
- Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. CLAD. (2009). **Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública**. Disponible en: www.clad.org . Consultado: 26-10-2013
- Cepeda, I. (2002). **Santa Lucia, Espacio, Fiesta e Identidad**. Trabajo de Grado para optar al título de Magíster Scientiarum en Antropología. Mención: Antropología Social y Cultural. Maracaibo, Venezuela. División de Estudios para Graduados- Facultad Experimental del Ciencias- Universidad del Zulia. Disponible en http://tesis.luz.edu.ve/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=8 consultado: 24-01-2013.
- Cunill, N. (2010). Las políticas con enfoque de derechos y su incidencia en la institucionalidad pública. **Revista del CLAD. Reforma y Democracia**. N° 46. Caracas, Venezuela. Arte Tip.
- Freud, S. (2002). **El Malestar de la Cultura**. Disponible: http://www.dfpd.edu.uy/ifd/rocha/m_apoyo/2/sig_freud_el_malestar_cult.pdf . Consultado: 10-10-2012.
- Gauchi, V. (2010). **Tutela Jurídica del Patrimonio Documental en la Legislación Sudamericana**. España: Universidad Internacional de Andalucía. Disponible en <http://hdl.handle.net/10334/547> Consultado 25-03-2014.
- Hernández, M., Schilngmann, B. y Díaz, I. (2011). La formación de ciudadanía como política educativa en Venezuela. **Cuestiones Políticas**. Vol. 27. N° 47. Maracaibo, Venezuela. Ediciones Astro Data.
- Kymlicka, W. (2007). Derechos individuales y derechos de grupo en la democracia liberal. **La Democracia y sus textos**. Tercera Edición. Compiladores: Águila, R., Vallespín, F. y Otros. España: Alianza Editorial- Fernández- Ciudad.

- Mejía, J. (2009). Apuntes sobre las políticas culturales en América Latina, 1987-2009. **Pensamiento Iberoamericano**. N° 4. Madrid, España. EGRAF.
- Morales, E., Núñez, I. y Delfín, M. (2006). Repensando desde el plano normativo la participación ciudadana en la gestión pública. **Revista Venezolana de Gerencia**. Vol. 11, N° 35 Maracaibo, Venezuela. Ediciones Astro Data.
- Muller, P. (2006). **Las Políticas Públicas**. Argentina: Universidad de Externados de Colombia.
- Pascal, J. (2007). Sobre la participación ciudadana en el desarrollo de políticas culturales locales en ciudades europeas. **Guía para la participación ciudadana en el desarrollo de políticas culturales locales para ciudades europeas**. Compiladores Pascal, J. y Dragojevic, S. Fundació Interarts- Barcelona; Asociación ECUMEST- Bucarest; Fundación Europea de la Cultura- Amsterdam. Disponible [http://aragonparticipa.aragon.es/attachments/239_Guia%20participacion%20ciudadana%20políticas%20culturales%20en%20ciudades%20europeas%20\(Pascual%20Ruiz,%20Jordi\).pdf](http://aragonparticipa.aragon.es/attachments/239_Guia%20participacion%20ciudadana%20políticas%20culturales%20en%20ciudades%20europeas%20(Pascual%20Ruiz,%20Jordi).pdf). Consultado: 09-11- 2012.
- Petit, A. (2012). **Organizaciones culturales museísticas en Maracaibo como espacios de comunicación para la participación ciudadana**. Trabajo Especial de grado para optar por el título de Magíster Scientiarium en Ciencias de la Comunicación mención: Gerencia de la Comunicación. Venezuela: División de Estudios para Graduados- Facultad de Humanidades y Educación- Universidad del Zulia. Disponible: http://tesis.luz.edu.ve/tde_busca/archivo.php?codArchivo=6062 Consultado 26-02-2015.
- Roth, A. (2006). **Políticas Públicas. Formulación, Implementación y Evaluación**. Colombia: Ediciones Aurora
- UNESCO. (1982). **Declaración de México sobre las Políticas Culturales. Conferencia mundial sobre las políticas culturales**. Disponible: www.unesco.org Consultado: 12-05-2012.